

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 3, HONEP 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 3, ISSUE 10

TOSHKENT-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaellovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

Xudayberganov San'at Sanjarovich.

Urganch davlat pedagogika instituti dotsent v.b.

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

e-mail: myusayidsss@gmail.com

UDK: 94:327(575.171)

<https://orcid.org/0009-0001-1504-0908>

**XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA
DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA)**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17553991>

ANNOTATSIYA

Mustaqillik yillarida tashkil etilgan milliy madaniy markazlar haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan. Xorazm viloyatidagi milliy madaniy markazlar hamda diasporalarning amalga oshirgan ishlari shuningdek xalqaro hamkorliklari haqida ma'lumotlar berilgan. Xorazm viloyatidagi millat vakillari haqida statistik malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Diaspora, milliy madaniy markaz, eksport, Ilmiy-amaliy konferensiyalar, festival.

ANNOTATION

The article provides a brief overview of the national cultural centers established during the years of independence. It presents information about the activities and international cooperation of national cultural centers and diasporas operating in the Khorezm region. Additionally, statistical data are provided concerning representatives of various nationalities residing in the Khorezm region.

Keywords: Diaspora, national cultural center, export, scientific and practical conferences, festival.

АННОТАЦИЯ

В статье представлена краткая информация о национальных культурных центрах, созданных в годы независимости. Приводятся сведения о деятельности и международном сотрудничестве национальных культурных центров и диаспор, действующих в Хорезмской области. Кроме того, приведены статистические данные о представителях различных национальностей, проживающих в Хорезмской области.

Ключевые слова: Диаспора, национальный культурный центр, экспорт, научно-практические конференции, фестиваль

Kirish: Bugun mamlakatda bo'lgani kabi Xorazm viloyatining ham ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida milliy diasporalarining o'rni bor. Mustaqillik yillarida tashkil etilgan milliy madaniy markazlar O'zbekistonning taraqqiyotida munosib o'ringa ega hisoblanadi. Xorazm viloyatida har

xil millat vakillari do'st, ahil, tinch-totuv istiqomat qilib kelmoqda. Ular birgalikda O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy tarmoqlarini har tomonlama rivojlantirishga, bunyodkorlik, yaratuvchanlik ishlarini amalga oshirishga, turli hil loyihalarni hayotga tatbiq etishga va boshqa tarmoqlarni yanada taraqqiy topishiga munosib tarzda hissa qo'shib kelishmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Ular o'zlarining o'ziga xos madaniyati, tili, xalq hunarmandligini rivojlantirib, turli madaniyatlarning bir-birini o'zaro boyitishiga, har birimizda ko'p millatli yagona oila tuyg'usini mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda[1]".

Viloyatda 2021-yilgi ma'lumotlarga ko'ra aholining milliy tarkibida qozoq diasporasi vakillari 0,6 foizni yoki 10,7 ming kishini tashkil qiladi. Shuningdek, turkmanlar 0,5 foiz yoki 9,9 ming kishini, ruslar 0,3 yoki 5,8 ming kishini, koreyslar 0,2 foiz yoki 4,2 ming, tatarlar 0,2 foiz yoki 3,5 ming kishini tashkil qiladi. Bundan tashqari, Xorazm viloyatida moldovanlar, tojiklar, beloruslar, ozarbayjonlar, armanlar va boshqa millatlar ham istiqomat qiladi[2].

Xozirgi kunda viloyatda 32 ta turli millat vakillari teng huquq va imkoniyatlardan foydalanib davlat boshqaruvi organlari hamda iqtisodiyotning turli tarmoqlarida, ilm-fan va madaniyat sohalarida mehnat qilmoqda. Viloyatda millatlararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, do'stlik muhiti va ko'p millatli yagona oila tuyg'usini mustahkamlash maqsadida rus, koreys, tatar, qozoq milliy madaniy markazlari hamda "O'zbek-turkman" do'stlik jamiyati faoliyat ko'rsatmoqda. Madaniy markazlar "O'zbekiston umumiy uyimiz!", "Do'stlik yangrar baralla", "Gullab-yashnar yurtimiz!", kabi ko'plab turli hil madaniy-ma'rifiy tadbirlarni birgalikda ko'tarinki ruhda tashkil qiladilar.

Qozoq diasporasi misolida tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda 800 mingdan ortiq qozoqlar istiqomat qiladi. Bu qozoq etnosining Qozog'iston tashqarisida, MDH mamlakatlarida yashaydigan eng yirik qismi hisoblanadi. 1992 yilning martida qozoqlarning birinchi qurultoyi o'tkazilib, O'zbekiston qozoq milliy madaniy markazi tashkil etildi. Bugungi kunga kelib ushbu markaz tarkibida Qoraqalpog'iston Qozoq milliy madaniy markazi, Jizzax, Navoiy, Xorazm, Buxoro, Sirdaryo hamda Toshkent viloyatlaridagi uning bo'linmalari, shuningdek, poytaxt Toshkentda bo'linmasi ish yuritadi. Xususan, Qozoq milliy madaniy markazining Xorazm viloyati hududiy bo'linmasi Adliya organlaridan 2016-yilning 13-mayida ro'yxatdan o'tgan. 2017-yildan buyon milliy madaniy markazga 1952-yilda tavallud topgan Izyumov Po'latbek Allamovich raislik qiladi. Markaz qoshida "Do'stlik" ansambli faoliyat yuritib, ansambl viloyat miqyosidagi tadbirlarda faol ishtirok qiladi[3].

2018-yilning 25-26-sentabr kunlari Mangistau viloyatining Aktau shahridan shu viloyat hokimi Yerali Tugjanov rahbarligidagi ishbilarmon doiralar, madaniyat, fan va boshqa sohalar, shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat delegatsiya Xorazmga keldi.[4] Xorazm viloyatga delegatsiyaning rasmiy tashrif chogida madaniy dasturlarda qatnashdilar hamda unda milliy madaniy markaz va qozoq diasporasi vakillari ishtirok etdilar.

Qozog'iston Respublikasi Atrou shahrida 2019-yilning 19-24-fevral kunlari bo'lib o'tgan III Xalqaro hududshunoslar forumida viloyat qozoq aholisi ham ishtirok qilgan. 200 ga yaqin mamlakatlardan olimlar ishtirok qilgan mazkur forum doirasida Atirau shahri hokimligi bilan muzokalar o'tkazilib, Xorazm viloyati va mazkur shahar o'rtasida turistlar sonini ko'paytirish, meva-sabzavotlarni eksport qilishni yo'lga qo'yish borasida muzokaralar olib borildi[5].

P.Izyumov va qozoq diasporasi vakili Mirza Xudoybergenov 2019-yilning 12-17-mart kunlari "Amal mereksi" milliy bayramida ishtirok qilish uchun Qozog'iston Respublikasining Mang'istov viloyati Aktau shahrida bo'lib qaytganlar[6].

Muhokama. Xorazm viloyatda istiqomat qilayotgan qozoq millati vakillari va milliy madaniy markazning Qozog'iston Respublikasi bilan o'zaro aloqalari mustahkam bo'lib, savdo-iqtisodiy hamda madaniy aloqalarni o'z ichiga qamrab oladi. Xususan, 2019-yilning 24-avgust kuni viloyatga Mangistau viloyatidan tadbirkorlar tashrif buyurib, milliy madaniy markaz yordamida viloyatning iqtisodiy salohiyati bilan birgalikda Xorazmning qadimiy obidalarini tanishdilar[6].

"Milliy qadriyatlarimiz abadiy merosimiz" mavzusida 2020-yilda markaz tomonidan qiymati 30 million so'mlik loyiha amalga oshirilib, unga ko'ra qozoq millatiga mansub 16 ta ayollarga

kasb-hunar sirlari o'rgatildi.

2020-yilda ham viloyatning xorijiy hamkorlik munosabatlar dinamikasida qozoqlar bilan munosabatlarning ham faollashganini ko'rish mumkin. Misol uchun 2020-yilning fevral oyida viloyatda ikkinchi hududlararo hamkorlik forumi doirasida O'zbekiston Respublikasi va Qozog'iston Respublikasi o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha qo'shni ishbilarmon doiralari bilan savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamda turistik aloqalarni rivojlantirish borasida salmoqli kelishuvlarga erishildi. Xususan, Hududlararo hamkorlik forumi doirasida Qozog'istonlik tadbirkorlar bilan 1000 tonna kurka go'shti yetkazib berish bo'yicha shartnomalar imzolangan[7]. Ta'kidlash kerakki, mazkur forum doirasida o'tkazilgan tadbirlarda viloyat qozoq diasporasi vakillari ham faol ishtirok qildi.

Xulosa: Milliy madaniy markaz tomonidan 2021-yilda viloyat hududida 76 ta uchrashuvlar, davra suhbatlari va boshqa tadbirlar amalga oshirilgan. 2021-yilda viloyatga ilk bor Qozog'istonning Aktau viloyatidan aviaqantovlar yo'lga qo'yilishi viloyatda istiqomat qilayotgan qozoqlar va boshqa aholi uchun aloqalarning yanada kuchayishida muhim ahamiyat kasb etdi. Xususan, aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilishi munosabati bilan milliy madaniy markaz tomonidan ham turli tadbirlar tashkil etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. I жилд, – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 297.
2. Xorazm viloyati Statistika boshqarmasi Axborot xizmatining joriy arxiv ma'lumotlari. – Urganch, 2021-yil 30-iyul.
3. Хоразм ҳақиқати газетаси, 2021 йил 6 август. –№52 (19814).
4. Хоразм ҳақиқати газетаси, 2018 йил 29 сентябрь. – № 78(19528).
5. Qozoq milliy madaniy markazi joriy arxiv ma'lumotlari. 2020-yilning 22-yanvaridagi 1 sonli ma'lumotnoma. – Urganch, 2020.
6. O'sha joyda.
7. Qozoq milliy madaniy markazi joriy arxiv ma'lumotlari. 2020-yilning 22-yanvaridagi 1-sonli ma'lumotnoma. – Urganch, 2022.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000